

**BOSHLANG'ICH SINIF TEXNOLOGIYA DARSLARIDA FANLARARO
BOG'LIQLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI**

Dilnoz Jo'rayeva Raxmidinovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Farmonova Sarvinoz Ulug'bekovna

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

★ тел: 91 4039844

juraevadilnoza423@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409032>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslari orqali fanlararo bog'liqlikni ta'minlashning nazariy asoslari darsliklar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya darslari, integrasiya, kasb tanlash, kasb-hunarga yo'naltirish, modelyer, konstruktor, bichiqchi.

**THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENSURING INTERDISCIPLINARY
CONNECTION IN ELEMENTARY SCHOOL TECHNOLOGY CLASSES**

Abstract. In this article, the theoretical foundations of providing interdisciplinary connection to primary school students through technology lessons are highlighted on the basis of textbooks.

Key words: technology lessons, integration, career choice, career guidance, fashion designer, designer, carpenter.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Аннотация. В данной статье на основе учебников излагаются теоретические основы обеспечения межпредметной связи учащихся начальных классов посредством уроков технологии.

Ключевые слова: уроки технологии, интеграция, выбор профессии, профориентация, модельер, дизайнер, плотник.

Kirish: Texnologiya fanini umumta'lim fanlari bilan o'zaro integratsiyasi va o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: jadal rivojlanayotgan raqamli asrda innovatsion mahsulotlarni yaratish uchun yangi bilimlarni o'zlashtirish va amalda qo'llashning tobora ortib borayotgan ahamiyati milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini va milliy xavfsizlik strategiyalarining samaradorligini belgilovchi omillardan

kelib chiqqan holda integratsiyalash tizimini ishlab chiqish va yo'nalishlarini belgilash; globallasuv davrida mehnat bozori talablariga mos, nostandart masalalarni ijodkorlik yondoshuvi asosida yecha oladigan o'quvchilarni tarbiyalash masalasini amalga oshirish uchun muayyan fikrlash modellari zarur, o'quvchilarda bunday fikrlash modellarini shakllantirishda integratsiyalash funksiyalarini belgilash; yuqori kasbiy kompetentlikka ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'limda innovatsiyalar, o'qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini keng joriy etish o'quvchilarning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlar asosida ilmiy izlanishlarni amalga oshira oladigan qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan integratsiyalash tendensiyalarini aniqlash; texnologiya fanini rivojlantirish doirasida zamonaviy texnologik jihozlar, kasblar dunyosi bilan tanishish, o'quvchi-yoshlarni turli ijtimoiy sohalarda mustaqil ravishda mehnat qiladigan yo'nalishini topish, ularni to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirishda integratsiyalash darajalari va amalga oshirish shakllarini ishlab chiqish. Texnologiya fanini o'qitishda fanlararo bog'liqlikni tashkil etuvchi o'quv modullari quyidagilarni tashkil etadi:

- ilmiy-texnik ma'lumotlar va texnologik hujjatlar to'plami;
- texnologik jarayonlar va tizimlar;
- materiallar va ularning tarkibini o'rganish;
- modellashtirish va konstruktorlik loyihalash ishlari;
- konstruktorlik va ixtiro masalalarini yechish;
- yuqori texnologiyalar;
- texnologiyalarni boshqarish;
- loyiha ishlarini rejalashtirish va amalga oshirish.

Texnologiya va tasviriy san'at. Tasviriy san'at darsi bilan texnologiya darsi chambarchas bog'liqdir. Bu ikki fan har doim bir-birini to'ldirib boradi. Chunki yasalgan narsa va buyum tasviri avval chiziladi. Shu chiziqlar asosida kerakli shakllar qirqiladi.

Texnologiya darslarda rasmlarning tutgan o'rni nihoyat kattadir, chunki birorta detal yoki buyumni yasashdan avval uning rasmi yoki eskizi chiziladi va o'quvchilarga ko'rsatiladi. O'quvchilar ham ana shu rasmlarni daftariga ko'chirib chizib oladilar.

O'quvchilar ana shu rasmlar orqali o'sha detal yoki buyum to'g'risida tasavvur hosil kiladilar. Ko'rinib turibdiki, bu erda o'quvchilarda har xil rasmlar chizish malakasi ham shakllana boradi. Lekin tajribalardan ma'lumki, rasm chizish oson ish emas. Ko'pgina o'quvchilar rasm chizishga oid etarli ma'lumot va malakaga ega bo'lmaganliklaridan bu ishni bajarishda

qiyinchiliklarga duch keladilar. Shu sababli o'qituvchi mehnat darslarda o'quvchilarga buyumlarning texnik rasmi, eskizi, yaqqol tasviri, perespektiva, rasmlarni chizishdagi ish ketmaketligi shuningdek, ranglarni farqlash, ularni mutanosib joylashtirish va shu kabilar hakida ham tushuncha berib borishga to'g'ri keladi.

Texnologiya va matematika. O'quvchilar matematika darslarida o'rgangan son, sanoq son yig'indi, ayirma, mavzularini texnologiya darsida ishlatishi mumkin. Masalan: O'quvchilar daraxtda bir necha olma mevalarni sanab chiqib qirqadilar. Mevalarni qirqishda sanoq asosida doira shakllari chizib qirqiladi. Barcha olingan bilimlar texnologiya darsida mustahkamlanadi. Texnologiya ta'limi darslarida o'quvchilarga to'g'ri burchak, perpendikulyar va parallel chiziqlar, to'g'ri burchakli uchburchak va to'g'ri to'rtburchak kabi shakllarni hosil qilishga oid tushunchalar zarur bo'ladi. Bulardan tashqari, o'quvchilar mehnat darslarida simmetriya o'qi, shakllarni simmetrik chizish, aylana, urinmalar o'tkazish chizg'ich, go'nya, transportir, burchak o'lchagich, sirkul kabi turli asboblardan yordamida detal yoki buyumlarning burchaklarini, yoy markazlarini, to'g'ri va egri chiziqli boshqa o'lchamlarini aniqlashlariga to'g'ri keladi. Bunday paytlarda geometriyaga oid bo'lgan ilmlar zarur bo'ladi.

Texnologiya va jismoniy tarbiya. Mehnat ta'limi darslarining asosiy qismi amaliy mashg'ulotlardan iborat. Shu sababli o'quvchilarning amaliy mashg'ulotlarda charchab qolmasliklari ko'p jihatdan ularning jismoniy chiniqishlariga bog'liqdir. Bundan mehnat va jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'zaro muvofiqlashtirish zarur degan oqilona xulosa kelib chiqadi.

Texnologiya va adabiyot. Mehnat ta'limi darslarida adabiyot fanining bog'glanishi sezilarli darajada namoyon bo'ladi. Chunki adabiy asarlarda mehnat tarbiyasi va mehnatsevarlik g'oyalari ufurib turadi. Mehnat ta'limi darslarida bulardan omilkorlik bilan foydalanish, zarur parchalarni o'qib berish kerak. Shuningdek, mashhur shoirlar o'tmishda ustalar tomonidan yasalgan ajoyib moslamalardan foydalanganliklarini ham eslatib o'tish mumkin. Masalan, o'quvchilarga kitob qo'yib o'qish uchun mo'ljallangan lavha haqida ma'lumot berish bilan bevosita Nizomiy, Al-Xorazmiy, Abduraxmon Jomiy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Muqimiy, Furqat kabi allomalarimizning ijodiy faoliyatlariga to'xtalib, ular mana shu moslamadan, ya'ni lavhdan foydalanib kitob mutoala qilganliklarini aytib o'tish o'rinlidir. Shoir Hisrav esa, mashhur shoir bo'lish bilan birga mohir duradgor usta bo'lganligini eslatib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bulardan tashqari, nazariy va amaliy darslarda o'lchov olishlarini xalq og'zaki ijodi bilan bog'lash ham mumkin. Bu o'rinda quyidagi xalq maqollarini keltirish o'rinlidir: "Etti o'lchab bir kes", "Rejasiz ish-qolipsiz g'isht", "Sanamay sakkiz dema" va boshqalar. Mehnat ta'limi muallimlari o'z darslarida mehnat,

mehnatkash insonlar tug'risidagi badiiy asarlar o'quvchilarga tavsiya qilishlari natijalarni tekshirib borishlari orqali ulardan mehnatga muhabbat, hurmat tuyg'ularini o'stirish, mehnatga ongli munosabatda bo'lish, ijodkorlikka intilish kabi xislatlar tarkib topishiga yordam berishlari darkor.

Texnologiya va ona tili. Ona tili darslarida o'rgangan mavzular texnologiya darslarida ham qo'llash mumkin. Masalan: Sifat mavzusi texnologiya darsining ko'p mavzularida qo'llanadi. O'rtirma, qiyosiy daraja, kamaytirma musbat tushunchalar bo'ladi. Ranglarni bir-biridan farqi: Qizil, qip-qizil, qizg'ish, katta, kattaroq, kichikroq. Hayotda nutq va tilning ahamiyati nihoyatda muhimdir. Hammamizga ma'lumki, sobiq Sovet Ittifoqi davrida o'zbek tiliga, atamalarga, tilning lug'at, boyligiga e'tibor susaydi. 1989 yilda O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili to'g'risida" Qonunning qabul qilinishi mehnat ta'limini o'qitish ishlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Mavzularni bayon qilishda ona tiliga mos holda ayrim atamalarning o'zbekcha shaklini ko'rsatish lozim. Jumladan, verstakni-dastgox, remontni-ta'mir, slesarni-chilangar, lineykani-jazbar, xolodilnikni-sovutgich kabi o'nlab atamalarni misol qilib keltirish mumkin. Shular qatorida ayrim so'z va atamalar borki, ularni o'zbekchalashtirish mumkin emas, chunki ular ifodalangan narsa va bular ilgari bizda ishlatilmagan, shuning uchun o'sha so'zlarni o'zgarishsiz qo'llash lozim bo'ladi. Bunday so'zlarga sirkul, otvyorka, rezba, rezina, montaj, plastmassa, agregat, seyalka, borona, voltmetr, ampermetr, radio, lampa, diod, zubilo, shtangensirkul, transportir, stanok kabi atamalarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Shuningdek, ona tili darslarida ayrim mavzularni o'rgatish jarayonda kasbhunarga oid misollarni qo'llash orqali ham fanlarni bir-biriga bog'lash mumkin.

Texnologiya va o'qish. O'qish darslarida o'quvchilar masal, ertak, sh'er, hikoya o'qishadi. O'rganilganlar asosida texnologiya darsida applikasiya yasash mavzusi bo'ladi. Masalan: 1-sinflarda „Bo'g'isoq“, „Sholg'om“ va yana boshqa o'zbek xalq ertaklari asosida applikasiya yasaladi. Applikasiyani bajarishdan oldin o'quvchi tomondan ertak so'zlab beriladi.

Texnologiya va tarix. Tarix fani bilan bog'liqligi qog'oz mavzusini o'tishda uning kelib chiqishi tarixi, kulolchilik, naqqoshlik, kashtachilik, misgarchilik, yog'ochsozlik tarixi haqida o'quvchilarga tushuncha beriladi. Bunda o'quvchilarga milliy an'analarimizga nisbatan muhabbat uyg'otishadi. Ko'hna va navqiron o'lkamiz ko'p ming yillik tarixga, madaniy merosga ega. O'lkamizda xalq hunarmandchiligi, naqqoshlik, me'morchilik kabi o'nlab noyob kasblar ravnaq topgan. Qo'li gul ustalar tomonidan ajoyib buyumlar yasalgan, muhtasham binolar qurilgan. Ularning ishlarini fidoiy shogirdlar davom ettirib kelganlar, shuning uchun biz moziyga, o'tmishimizga nazar tashlamasdan turib, hozirgi hayotimizni, kelajakdagi turmushini gullatib yashnata olmaymiz. Zero Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'anievich Karimov ham "Tarixiy

xotirasiz kelajak yo'q"deb bejiz aytmagan. Barkamol avlodni tarbiyalashda tarix fani maktabdagi mehnat ta'limi darslarida alohida ahamiyat kasb etadi.

Texnologiya va ekologiya. Hozirgi kunda bozor iqtisodiyoti sharoitida ish asboblari va xom ashyolardan tejamkorlik bilan foydalanish kun tartibidagi asosiy talablardan bo'lib qoldi. Amaliy mashg'ulotlarda xom ashyolardan va asbob-uskunalardan tejamsiz, palapartish foydalanish pirovard oqibatda ekologiya muammosiga kelib taqaladi. Shuning uchun o'quvchilarga yog'och, metall, plastmassa kabi materiallarni berayotganda nima uchun bu xom ashyolarni tejamkorlik bilan ishlatish zarurligini aytib o'tish lozim. Ularga bu narsalarning uzoq davrlar mobaynida va qanday yo'llar bilan vujudga kelishini hamda tabiatga qanchalik ta'sir ko'rsatkichi yoki bog'liqligini gapirib o'tish mumkin.

Texnologiya va tabiatshunoslik. Texnologiya fanining tabiyatshunoslik fani bilan bog'liqligi darslarda o'quvchilar tabiat in'om etgan barglar, urug'lar, mevalar, postloq, daraxt shoxlari, parranda patlari, loylardan o'yinchoqlar, applikatsiyalar yasashadi.

Yuqorida aytilgan fikrlar mehnat talimidagi fanlararo uzviy bog'lanishlar ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Bilamizki, bitta darsni birdaniga hamma fanlar bilan bog'lab o'tib bo'lmaydi, balki o'rganiladigan mavzuga mos keluvchi tushuncha va ma'lumotlarni tanlab olib, zarur paytda ulardan foydalaniladi. Shuningdek, mehnat darslarida boshqa fanlar, jumladan chet tili, iqtisod kabi fanlardagi tushunchalardan ham keng foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Milliy o'quv dasturi "Texnologiya"
2. Karimov I va boshq. Mehnat ta'limi darslarida fanlararo bog'lanishlar. T.: RTM, 2008. -37 b
3. Karimov I. Mehnat ta'limi o'qitish texnologiyalari. -T.: 2012

MODERN SCIENCE
& RESEARCH